

L'archivio disperso di Atto Melani: censimento dei manoscritti identificati Giugno 2026

Theodora M. Sorti, MA

Atto Melani lasciò per testamento i suoi beni italiani al nipote Luigi Melani, figlio di Giacinto e fratello di Domenico, al quale invece destinò le somme in denaro. Atto vi stabilì un cosiddetto fedecommesso familiare agnaticio, che privilegia cioè la linea maschile della stessa famiglia Melani e mira a mantenere indiviso e stabile il patrimonio, in cui designa erede nelle generazioni successive il maschio primogenito con obbligo di soccorrere i parenti caduti in necessità, pena la perdita dell'eredità.¹

Il nipote ed erede per linea paterna di Luigi Melani, suo omonimo, fu però sottoposto ad un provvedimento di amministrazione controllata, per contenere la sua smodata prodigalità, dalla moglie Vittoria Banchieri e dal padre Giacinto. Per questo motivo nel 1782 fu redatto l'inventario dei beni di casa Melani.² In questo l'inventario descrive circa 465 opere d'arte, centinaia di libri a stampa e una lista di 110 volumi manoscritti raccolti e fatti rilegare da Atto Melani, custoditi dentro una vetrinetta. Qui di seguito l'elenco (lettere aggiunte dall'autrice):

CATALOGO DI NUMERO CENTODIECI LIBRI MANOSCRITTI

I. Palco

- a. Relazione del Pontificato di Clemente IX
- b. Ministero del Cardinale Mazzarrino
- c. Dieta di Francfort
- d. Promozione de' Cardinali di Buglione, d'Estrées, e Bonsi, Tomi III
- e. Corte di Roma dall'Anno 1670 al 1688
- f. Progetto di Pace tra l'Imperatore, ed il Re di Francia
- g. Prerogativa ottenuta dall'Ambasciator di Venezia alla Corte di Francia
- h. Ministero del Marchese di Torcy, Tomi VI
- i. Affari di Baviera, Tomi II
- j. Pace de' Pirenei
- k. Pretenzioni della Duchessa d'Orleans contro l'Elettore Palatino
- l. Differenze del Principe di Monaco in Roma
- m. Affari del Duca di Modena, Tomi II
- n. Lettere del Cardinal Litta, Tomi II
- o. Testamento Politico del Cardinale de Richelieu, Tomi II
- p. Descrizione di Quattro Conclavi
- q. Elezione del Pontefice
- r. Lettere del Cardinal Delfino
- s. Lettere dell'Ambasciatore Erizzo
- t. Lettere del Cardinale Ottoboni
- u. Pontificato d'Innocenzo XI
- v. Pontificato di Clemente IX
- w. Non può esser Papa, chi non è Cardinale

¹ Esistono diversi esemplari dell'atto, rogato a Parigi nel 1710, il più corretto dei quali è nella Biblioteca Forteguerriana di Pistoia (Carte Chiappelli 14.6.19).

² BNCF, Ms. Tordi 350

II. Palco

- a. Lettere dell'Ab. Gondi Ministro di Stato del Gran Duca di Toscana, Tomi XIV
- b. Lettere del Gran Duca di Toscana Cosimo III – Tomi IV
- c. Minute di Lettere dell'Ab. Melani al Gran Duca di Toscana, e suo Ministro, Tomi X
- d. Lettere Diverse
- e. Memorie Curiose, e belle
- f. Lettere di Cardinali
- g. Memorie dall'anno 1683 fino all'anno 1707, Tomi VI

III. Palco

- a. Lettere Familiari dell'Ab. Melani, Tomi XV
- b. Lettere Curiose, ed utili
- c. Viaggio di Baviera, Tomi II
- d. Lettere del Cardinale di Janson, Tomi III
- e. Lettere del Cardinale di Estrées
- f. Lettere di Diversi Cardinali
- g. Lettere di Mr Pomponne
- h. Lettere di Varj Ambasciatori
- i. Lettere di Personaggi Distinti
- j. Lettere del Cardinale Bonvisi
- k. Lettere del Cardinale Francesco Bonvisi, Tomi IV
- l. Lettere del Monsig. Tanara
- m. Lettere del Cavaliere Erizzo
- n. Lettere del Cardinale Delfino
- o. Promozioni de' Cardinali d'Estrées, e Bonsy
- p. Promozioni de' Suddetti, Tomi II

La lista contiene imprecisioni, quantomeno nel numero: i tomi elencati nel dettaglio sono 108 e non i 110 annunciati nell'intestazione. Inoltre, in seguito ai recenti ritrovamenti alla Labronica, si è potuto appurare che i tomi di Lettere di Francesco Buonvisi, tutti ritrovati alla Labronica, non erano quattro ma cinque, il che porta l'attuale conteggio dei manoscritti nel catalogo Melani a un totale di 109 tomi.

Qui di seguito sono riportati i volumi finora identificati, sia come tomi sia come lettere sciolte, in varie biblioteche e archivi. Il titolo corrispondente nell'inventario è indicato col numero del palco e la lettera corrispondente al titolo (ad es.: **I.a.** = Relazione del Pontificato di Clemente IX).

Pistoia, Biblioteca Forteguerriana, mss. Vetrina Martini 41¹⁻², pervenuti nel 1929 dal lascito di Ferdinando Martini (1841-1928). Nel verso del primo foglio di guardia ant. del 2° vol., di mano di F. Martini: "Comprato il 3 aprile 1891 £. 10 dal francese in via S. Chiara".

- *Lettres et memoires adressées au Roy sur plusieurs affaires et à Messieurs De Torcy et Chamillart, l'un ministre et secretaire d'état des affaires étrangères, l'autre pour la guerre et -pour les finances. Par l'abbé Melani.* 2 voll., 1704 e 1705-1706 => **I.h., tomi 1° e 2° di 6.**

Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Mss. N.A. 1482-1488, sette codici in 11 volumi, acquistati dalla BNCf sotto la direzione di Maria Letizia Sebastiani nel 2011 dalle librerie Zanichelli e Zanfognini di Modena

- *Storia della Vita dell'Abate Atto Melani della città di Pistoia in Toscana.* => **appartenuto ad Atto Melani ma non incluso nell'elenco dei 110 volumi**

- *Letters De Monsieur le Cardinal Mazarin Escrites au Roy, et a la Reyne, et aux Ministres de sa Majesté a l'occasion de son Voyage de s.t Jean de Luz Pour la Paix des Pirenées* => **I.b.**
- *Memoires Secrets Contenant Les Evenemens plus Notables Des quatre derniers Conclaves avec plusieurs Remarques sur La Cour de Rome de l'Abbé Melani.* => **I.p.**
- *Lettere di pugno dell'Em.mo Cardinal Delfino durante la sua Nunziatura di Francia all'Abate Melani, Libro Primo e Secondo* => **I.r e III.n.**
- *Lettres et Billets de la propre main De M. De Pomponne, Ministre et Secetaire d'Etat de sa Majesté Tres Chretienne a l'Abbé Melani.* => **III.g.**
- *Lettere di Monsignor Tanari Arcivescovo di Damasco Nunzio di Colonia e Successivamente in Portogallo et a Vienna dove fu fatto Cardinale nel 1695 scritte all'Abate Melani.* => **III.l.**
- *Lettres et Memoires Escrites au Roy et a M. le Marquis de Torcy Ministre et Secetaire d'Etat sur plusieurs affaires importantes par l'Abbè Melani en 1699 et 1700 — 1701-1702-1703.* => **I.h., tomi 3°-6° di 6.**

Firenze, Biblioteca Marucelliana, mss. Melani 1-9, acquisiti nel 1995 dalla Libreria LIM

- - Melani 1-3: *Lettere scritte dall'Abate Atto Melani da Parigi ai propri fratelli in Pistoia dal 13 gennaio 1673 al 27 novembre 1713*
- Melani 4: *Lettere scritte da Leopoldo Melani da Parigi alla propria famiglia in Pistoia dal 5 gennaio 1693 al 31 agosto 1705*
=> **III.a., tomi 4 di 14**
- Melani 5: *Lettere dell'Em.mo Cardinale d'Estrées scritte in diversi tempi all'Abate Melani* => **III.e.**
- - Melani 6: *Lettere dell'Em.mo Cardinale di Janson scritte all'Abbate Melani avanti e dopo la sua Promozione al Cardinalato. Degli anni 1689-90-91-92-93. Libro Primo*
- Melani 7: *Lettere dell'Em.mo Cardinale di Janson all'Abbate Melani degli anni 1694-95-96-97. Libro Secondo.*
- Melani 8: *Lettere dell'Em.mo Cardinale di Janson all'Abbate Melani. Degli anni 1700-701-702. Libro Terzo.*
=> **III.d.**
- Melani 9: *Mémoires, Janvier 1699* => **II.g., tomo 5° di 6**

Londra, British Library, ms. Add MS 62401, acquistati da Sotheby's il 15 aprile 1982³.

- *Letters from Cardinal Pietro Ottoboni, great-nephew of Pope Alexander VIII and later Bishop of Ostia and Velletri, carte 1-66* => **I.t (incompleto)**
- *Letters from Cardinal Fabrizio Paulucci, when Secretary of State to Pope Clement XI, carte 68-141*
=> **II.f. / III.f. (incompleto)**

NUOVA INDIVIDUAZIONE di T. M. Sorti, giugno 2026

Firenze, Archivio di Stato, MdP 4813a-d e Miscellanea Medicea 123/12, 28 volumi (cartonato marmorizzato, dorsi danneggiati) e un fascicolo di carte sciolte. Provenienza esterna, dettagli sull'entrata in ASFi in corso di verifica.

- *Controversia fra l'elettore palatino [Giovanni Guglielmo di Neuburg] e Margherita Luisa d'Orléans⁴, 1697-1699, Miscellanea Medicea 123/12, 19 carte sciolte.* => **I.k. (incompleto)**

³ Catalogo online della British Library: <https://searcharchives.bl.uk/catalog/032-001962792>

⁴ Il fascicolo non ha frontespizio, per il titolo cfr. ASFi, Miscellanea Medicea. I (1-200), inventario a cura di Silvia Baggio e Piero Marchi, Roma, 2002, p.533. La voce AS-Fi potrebbe tuttavia identificare erroneamente la Duchessa d'Orléans con Margherita Luisa, mentre il contesto storico rimanda verosimilmente a Elisabetta Carlotta del Palatinato, duchessa d'Orléans, che ebbe effettivamente una contesa ereditaria con l'elettore palatino Giovanni Guglielmo di Neuburg.

- *Lettere di pugno del Serenissimo Gran Duca di Toscana all'Abate Atto Melani*, 1696–1713, Archivio Mediceo del Principato, filza 4813a => **II.b.**
- *Lettere dell'Illustrissimo Sig. Abate Gondi, Ministro e Segretario di Stato di sua Altezza Reale il Serenissimo Granduca di Toscana*, 1687–1702, MdP, f. 4813b => **II.a.**
- *Minute di lettere del Melani a Cosimo III e al Gondi*,⁵ 1697-1702 e 1703-1707, MdP, f. 4813c-d => **II.c.**

INDIVIDUAZIONE di Monaldi&Sorti (Rita Monaldi, Francesco Sorti, Theodora M. Sorti), 2025-2026

Livorno, Biblioteca Labronica F.D Guerrazzi, Villa Fabbricotti, Autografoteca Bastogi, donata dalla famiglia Bastogi al Comune di Livorno. Resoconto gentilmente fornito dalla dott.ssa Laura Colombi (coop. Itinera).

- *Lettere di pugno del cardinale Francesco Bonvisi scritte all'abate Melani durante e dopo il ritorno di sua Eminenza dalla Nunziatura di Vienna. E principalmente degli anni 1691-1692.* => **III.k. (non segnato)**
 - *Lettere del cardinale Francesco Bonvisi (1693-1700)* 4 voll. => **III.k.**
 - *Lettere di pugno dell'Ecc.mo cavaliere Nicolò Erizzo ambasciatore della serenissima Repubblica appresso la Maestà del Re Luigi 14 all'abate Melani.* Libro I. => **I.s.**
 - *Lettere di pugno dell'Ecc.mo cavaliere Nicolò Erizzo ambasciatore della Serenissima Repubblica di Venezia in Roma all'abate Melani.* Libro II. => **III.m.**
 - *Lettere del cardinale Alfonso Litta, arcivescovo di Milano, all'abate Atto Melani* => **I.n., tomi 1 di 2.**
 - *Testament politique ou Les maxime d'estat du cardinal de Richelieu,* 2 voll. => **I.o.**
 - *Trattato dell'elezione del pontefice. Diviso in tre libri.*
 - *Delle pratiche, partiti e strattagemme che si fanno né conclavi.*
 - *Delle proprietà, partiti e strattagemme che si fanno né conclavi.*
 - *Delle vie che deve tenere il Cardinale Papabile ed in che modo alcuni pervenissero al Pontificato praticando queste strade.*
- Diviso in tre libri, 310 carte (Libro I, 1-56; Libro II 57-162; libro III, 163-310). Postillato. Sul dorso: *Discorso generale sopra il conclave* => **I.q.**

Ai sopraelencati volumi ne vanno aggiunti altri tre (oggi di ubicazione ignota) offerti in vendita nel gennaio 1907 a Parigi dalla **Librerie Théophile Belin**⁶.

- 2635. *Mémoires de l'abbé Melani sur un projet de Paix proposé à la France de la part de l'Empereur (d'Autriche) par l'entremise du duc d'Hannover, en 1692, avec plusieurs lettres qui regardent cette négociation [...].* => **I.f.**
- 2636. *Réunion de lettres, par l'abbé Melani – Ristretto d'Alconi [sic] Negoziati fatti dall'abate Atto Melani nelle corti di Baviera, di Francia, e in quella di Roma. Cavati dalle sue memorie.* Libro primo => **I.i., tomo 1° di 2**
- (2636.) *Continuazione de' negoziati delle Promozione [sic] dell'arcivescovo di Tolosa e del Vescovo di Laon. Azione memorabile di questo e principio di amarezze tra il Cardinal Altieri e lui, accresciute per la morte del signor de Lion[n]e.* Libro secondo. => **III.p., tomo 2° di 2**

Di 109 tomi sono stati finora rinvenuti 58 volumi rilegati ancora integri. Tre volumi sono pervenuti incompleti (indice di smembramento dei tomi originari) e tre volumi ancora rilegati sono attestati a inizio Novecento presso il libraio Bélin, ma non sono ancora stati rintracciati.

⁵ Senza frontespizio. Per il titolo cfr. ASFi, Inventario S/17, Archivio mediceo del Principato. Inventario sommario, a cura di Marcello Del Piazzo, Roma, 1966, rist. xerografica dell'ed. 1951, p.163

⁶ *Catalogue de beaux livres anciens reliés en maroquin avec armoires, en vente aux pris marqués. Paris, Théophile Belin, libraire. 33^e année, Janvier 1907, N° 302.*

Altri volumi sono individuabili tra le centinaia di carte sciolte nel fondo della Labronica, che per numero, mittenti e contenuto si possono attribuire a diversi titoli del catalogo Melani.

Presento qui sotto in ordine alfabetico i nomi dei corrispondenti, con il numero di lettere ad essi attribuite secondo lo spoglio effettuato dalla dott.ssa Laura Colombi, archivista, che con la Cooperativa Itinera da diversi anni si occupa della digitalizzazione dell'Autografoteca e di altri fondi della Labronica. L'elenco è stato ulteriormente rivisto e rettificato da Monaldi&Sorti (identificando alcuni corrispondenti, accorpando gli omonimi apparenti, correggendo ortografie etc.). Sono state riunite sotto un unico nominativo le lettere apparentemente riguardanti soggetti diversi, e sono stati identificati i soggetti scriventi dove necessario. Le date di nascita e morte sono assenti solo nei casi in cui non siano note con certezza, oppure il corrispondente non sia stato identificato. Sono state per ora escluse dalla lista le lettere relative ad altri membri della famiglia Melani e successive alla morte di Atto, poiché non fanno parte dei 110 volumi.

Adelaide Enrichetta di Savoia, principessa elettrice di Baviera 1636-1676 (19)
Augusto II re di Polonia 1670-1733 (1)
Adam (1)
Agostini, Stefano (2)
Airoldi, Carlo Francesco, nunzio 1637-1683 (3)
Albizzi, Francesco cardinale 1593-1684 (1)
Albizzi, Luca Casimiro 1664-1743 (3)
Aldrovandi, Ercole 1639-1672 (6)
Altieri, Paluzzo, cardinale 1623-1698 (12)
Ansaldi, Ansaldo 1651-1719 (1)
Azzolini, Decio, cardinale 1623-1689 (3)
Baglioni, Antonio (10)
Bandinelli, Ranuccio (1)
Barberini, Carlo, cardinale 1630-1704 (2)
Bardi, Ferdinando ?-1680 (7)
Baroncini, Bonaventura (1)
Bartoli, Tommaso (1)
Bartolomei, Mattias (1)
Bassetti, Alfonso (5)
Bassetti, Apollonio 1631-1699 (8)
Bellinzoni, C. (2)
Benedetti, Elpidio, abate ante 1645-post 1687 (9)
Benseret (1)
Bentivoglio Guido, vescovo 1624-1676 (2)
Bentivoglio Giovanni, abate 1611-1694 (3)
Bentivoglio d'Aragona, Luigi 1666-1744 (1)
Bertolini, Bartolomeo (3)
Bigorre, Valentin ?-1697 (13)
Bolognetti, Giovanni Battista (1)
Bolognini, Giovan Battista 1611-1688 (3)
Bonsi, Pietro de, cardinale 1631-1703 (114)
Borromeo, Federico III cardinale 1617-1673 (16)
Boufflers, Louis-François de 1644-1711 (2)
Bourlemont, Louis Anglure de, ambasciatore 1617-1697 (1)
Bracciolini, Giovan Battista (1)
Brunet De Molan, Paul (doc. fiscale) (1)
Buonvisi, Buonviso (1)

Buonvisi, Francesco, cardinale 1626-1700 (45)
Buonvisi, Girolamo, cardinale 1607-1677 (106)
Bourlamaque, Jean-François, banchiere ?-1734 (1)
Buti, Francesco, letterato 1604-1682 (1)
Canossa, Orazio ?-1673 (15)
Caprara, Olimpia ?-1694 (1)
Carafa, Carlo Maria, principe di Roccella 1651-1695 (6)
Carpegna, Gaspare, cardinale 1625-1714 (15)
Carpegna, Mario 1594-1669 (1)
Cartoni, Silvestro, mercante livornese ?-post 1682 (1)
Cattaneo, Giovanni Francesco, ambasciatore (22)
Cavallerini, Giovanni Giacomo, cardinale 1639-1699 (9)
Cellesi, Paolo (1)
Cellesi, Teodoro (2)
Cellesi, Vincenzo (3)
Chamillart, Michel, ministro di Luigi XIV 1652-1721 (3)
Champigny, segretario di Atto Melani (1)
Chaulnes, Charles d'Albret duca di, ambasciatore 1625-1698 (71)
Chigi, Sigismondo 1649-1678 (4)
Cini, Cosimo 1623-1696 (1)
Clemente XI papa (2)
Cocco, Dario (1)
Colonna, Maria Mancini, connestabilessa 1639-1715 (6)
Corboli, Filippo (2)
Corsi, Domenico Maria, cardinale 1633-1697 (1)
Corsini, Nereo, cardinale 1624-1678 (3)
Croissy, Charles-Joachim Colbert de, ministro 1667-1738 (4)
Cybo, Alderano, cardinale 1613-1700 (39)
Dal Pozzo, Francesco, marchese di Voghera 1602-1667 (12)
Dalmas, P.P., cappellano di Maria Mancini (1)
Dati, Francesco (1)
Del Bene, Tommaso 1652-1739 (22)
Delfino, Giovanni, cardinale 1617-1699 (6)
Delfino, Marco Daniele, cardinale 1653-1704 (38)
Delfino, Niccolò 1652-1723 (1)
Della Rovere, Vittoria, granduchessa di Toscana 1622-1695 (1)
Deprez (2)
Doni, Angelo (1)
Douin (pseudonimo di Lespine), fiduciario di Nicolas Fouquet, (2)
Dupre (3)
Durazzo, Marcello 1633-1710 (1)
Erizzo, Nicolò 1655-1709 (59)
Este, Cesare Ignazio principe 1653-1713 (30)
Este, Francesco duca di Modena e Reggio 1660-1694 (96)
Este, Francesco duca di Modena e Reggio 1610-1658 (2)
Estrees, César de, cardinale 1628-1714 (30)
Facchinetti, Cesare, cardinale 1608-1683 (18)
Favoriti, Agostino, ministro S. Sede 1624-1682 (6)
Ferrari, Giovanni Battista 1582-1655 (11)

Ferrero, conte (4)
Ferriol, Charles de, ambasciatore 1652–1722 (1)
Fieschi (1)
Fontanari, Domenico (2)
Forbin-Janson, Toussaint de, cardinale 1625-1713 (25)
Fordan, C. (10)
Foucher, Gabriel, funzionario di Luigi XIV (2)
Fouquet, Nicolas, ministro 1615-1680 (2)
Frosini, Donato (1)
Fürstenberg, Franz Egon von 1626-1682 (4)
Fürstenberg, Wilhelm Egon von, cardinale 1629-1704 (12)
Fuschi, Crescentino (1)
Galeffi, Filippo (1)
Gaspariny, Margonne (1)
Gastaldi, Girolamo, cardinale 1616-1685 (1)
Gerini, Carlo Francesco ?-1733 (1)
Ginetti, Giovanni Francesco 1626-1691 (8)
Ginetti, Giovanni Paolo (1)
Ginetti, Marzio, cardinale 1585-1671 (4)
Ginetti, Marzio, marchese ?-1701 (8)
Giorgio langravio d'Assia, viceré di Spagna, 1669-1705 (1)
Gondi, Carlo Antonio, segretario granducale 1642-1720 (38)
Gonzaga, Carlo III duca di Mantova 1629-1665 (4)
Gonzaga, Ferdinando Carlo IV duca di Mantova 1652-1708 (1)
Grammont, Antoine Agenore de, ministro 1604-1678 (10)
Grifoni, Vincenzo (23)
Grimaldi Luigi, principe di Monaco, ambasciatore 1642-1701 (27)
Guasconi, Bernardo, militare 1614-1687 (1)
Hindret, Jean fl. 1686-1698 (1)
Hunet, abate (1)
Isabella Clara duchessa di Mantova e del Monferrato 1629-1685 (2)
La Haye, Denis de, ambasciatore 1633-1722 (3)
La Trémoille, Marie Anne de, princesse des Ursins 1642-1722 (1)
Lavardin, Henri-Charles de Beaumanoir, marchese di, ambasciatore, 1644-1701 (20)
Le Tellier, Michel, ministro 1643-1719 (1)
Leopoldo I duca di Lorena e di Bar, 1679-1729 (1)
Ligny (1)
Lionne, Hugues de, ministro 1611-1671 (90)
Litta, Alfonso, cardinale 1608-1679 (4)
Lomellini, Giovanni Girolamo, cardinale 1607-1659 (1)
Lorenzini, Lorenzo, matematico 1650-1721 (1)
Luigi XIV re di Francia (1)
Maggiori, Alessandro (1)
Maidalchini, Francesco, cardinale 1631-1700 (1)
Mantovano, Francesco (1)
Marchetti, Felice 1621-1690 (26)
Marescotti, Rinieri ?-1690 (2)
Marolt (1)
Martinozzi, Laura 1639-1687 (3)

Massimi, Camillo, cardinale 1620-1677 (2)
Mazzarino, Giulio, cardinale 1602-1661 (1)
Medici, Anna, arciduchessa d'Austria 1616-1676 (8)
Medici, Cosimo III granduca di Toscana 1642-1723 (24)
Medici, Cosimo I granduca di Toscana 1519-1574 (1)
Medici, Lorenzo cavaliere (1)
Medici, Mattias 1613-1667 (65)
Melani, Atto 1626-1714 (1)
Melani, Domenico (3)
Mendet, Louis (1)
Merenda, Francesco (2)
Montagu, Charles Edward, I duca di Manchester, ambasciatore 1662-1722 (8)
Montanaro, Luigi SJ 1606-1667 (2)
Montecuccoli, Raimondo, generale 1609-1680 (1)
Morosini, Giovanni, ambasciatore 1633-1682 (2)
Negri, Marino (2)
Nevers, Filippo Mancini Mazzarino duca di, 1641-1707 (1)
Nini, Giacomo Filippo, cardinale 1629-1680 (19)
Omodei, Luigi, cardinale 1657-1706 (2)
Ondedei, Ottaviano 1630-1710 (3)
Ondedei, Zongo, vescovo 1608-1674 (20)
Ondedei L. (17)
Onofri, Pietro di (1)
Orange, vescovo di (2)
Ottoboni, Pietro, cardinale 1667-1740 (2)
Pacioni, Vincenzo (1)
Pachau, Louis, segretario di stato francese 1620-1697 (6)
Pallavicini, Ranuccio, cardinale 1632-1712 (2)
Paleotti, Cristina 1650-1719 (1)
Panciaticchi, Bandino, cardinale 1629-1718 (5)
Paradisi (1)
Paulucci de Calboli, Fabrizio, cardinale 1651-1726 (25)
Pellisson-Fontanier, Paul 1624-1693 (26)
Peri, marchese di (1)
Pisani, Alvise. ambasciatore 1664-1671 (27)
Pomponne, Simon Arnauld d'Andilly, marchese di, ministro 1618-1699 (20)
Pratesini (1)
Puccini, Giuseppe (1)
Radulovich, Nicola, cardinale 1627-1702 (7)
Rasponi, Cesare, cardinale 1615-1675 (8)
Rinuccini, Francesco ?-1678 (2)
Rizzini, Gaspare, ambasciatore ?-1706 (31)
Rocci, Bernardo, cardinale 1627-1680 (3)
Roncoveri, Alessandro, vescovo 1642-1711 (8)
Rosini, Demetrio (2)
Rospigliosi, Giulio, cardinale 1600-1669 (162)
Rospigliosi, famiglia (155)
Rucellai (7)
Saint-Second, François de Rossi de Baviile, marchese di, ?-1716 (1)

Sansedoni, Rutilio 1648–1716 (1)
 Sanvitale, Anton Francesco, arcivescovo 1660-1714 (10)
 Servien, Abel, ministro 1593-1659 (1)
 Sluse, Johannes Walter, cardinale 1628-1687 (1)
 Spada, Fabrizio, cardinale 1643-1717 (2)
 Spinola, Mario, dignitario apostolico ?-1697 (2)
 Strozzi, Luigi, arcidiacono ed erudito 1632-1700 (29)
 Tanara, Sebastiano Antonio, cardinale 1650-1724 (17)
 Teglia, Matteo del 1631-1704 (3)
 Thiene, Gaspare conte di ?-1676 (3)
 Tonti, Andrea, canonico (73)
 Tour d’Auvergne, Emanuel-Théodose de la, 1643-1715 (21)
 Turenne, Henri de La Tour d’Auvergne, visconte di 1611-1675 (6)
 Torcy, Jean-Baptiste marchese di, ministro 1665-1746 (2)
 Vagnini, abate (1)
 Vaini, Guido, principe (1648–1720) (2)
 Valenti, Romolo, banchiere (1)
 Vidoni, Pietro 1610-1681, cardinale (1)
 Vincenti, Anton Maria (1)
 Wisser, Franz Melchior barone di 1651-1702 (27)
 Wittelsbach Neuburg, Johann Wilhelm II, principe del Palatinato 1658-1716 (2)
 Zipoli, canonico (1)

Questi i volumi ai quali si sono potuti attribuire i mittenti (singoli o in gruppi) in base al numero, alla data e in parte al contenuto delle lettere: **I.d, tomi 1 di 3? (incompleto); I.m, 1 tomo su 2; II.d.; II.f; III.b, III.c, 1 tomo su 2? (incompleto); III.f.; III.h-j, III.o.**

Le attribuzioni da me ipotizzate riguardano in gran parte singoli tomi quasi completi, per un totale stimato di 9 volumi. Ci sono poi lettere di mittenti collocabili in 5 tomi diversi il cui titolo nel catalogo indica che fungevano da memoria, oppure resoconto di periodi e affari specifici, e non da mera raccolta di lettere di uno o più personaggi. Tuttavia, questi volumi non si possono considerare (quasi) completi come i precedenti 9, in quanto i mittenti presentano un numero di lettere insufficiente (20-60 lettere per ogni nominativo) per costituire per intero i volumi in questione (i tomi Melani vanno da un minimo di 110 fino a oltre 400 lettere rilegate per ogni volume). Lo stesso si può dire del volume di lettere legate conservato alla British Library a Londra: i due gruppi di lettere di Ottoboni e Paulucci provengono da volumi dal titolo diverso. Paulucci deve aver fatto parte di una delle due miscellanee di cardinali, mentre Ottoboni aveva un originariamente un volume a sé stante, ma le carte alla BL sono troppo poche per costituire un intero tomo.

Per quanto riguarda i restanti volumi di cui non si ha ancora alcuna traccia e ai quali non si è finora potuto attribuire alcuna carta sciolta, si raggiunge un numero di 30 tomi:

I.a-c.; I.e.; I.g.; I.i., tomo 2° di 2, I.l; I.m., 1 tomo su 2; I.n., tomo 2° di 2; I.u-w; II.e.; II.g, tomi 1°-4° e 6° di 6; III.a., tomi 10 su 14; III.c., 1 tomo su 2; III.p., tomo 1° di 2.